

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОБТЯЖЕННЯ ПОВИННОСТЯМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В МОЛДАВСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1768–1774 років

Дунайські (Румунські) князівства у XVII–XVIII ст. традиційно звертались до російських царів за допомогою у справі визволення їх від османського сюзеренітету. Дві катерининських війни у другій половині XVIII ст. не стали виключенням. У грудні 1769 р., на початку російсько-турецької війни, духовенство Князівства Молдова подало грамоту на ім'я Катерини II, з проханням захисту та позбавлення від політичної та економічної залежності від Порту¹. Вдруге грамоту аналогічного змісту було надіслано до Петербурга вже після повернення молдавської делегації, у січні 1771 р., зі словами вдячності та сподіванням на покровительство, ще одну в тому ж 1771 р., та ще одну в січні 1774 р.²

Не є секретом, що у XVIII ст. самоусвідомлення населення Європи знаходилось, передусім у полі конфесійного ототожнення. Така ідентифікація давала змогу визначити усвідомлення людини як самої себе, так і своєї сутності, особливо коли мова йшла про іноетнічне та іноконфесійне оточення. Саме тому молдавське духівництво традиційно вважало Росію головним рятувальником від турецького панування, і зважаючи на це під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. вкотре звернулося до російської імператриці з проханням прийняти населення князівства у підданство.

Останнє звернення молдавського духівництва до Росії відноситься до часів російсько-турецької війни 1806–1812 рр.³, після якої політичні еліти князівства почали прозрівати – частина території князівства Молдова виявилася не звільненою, а поглинутою все тією ж Росією, від якої румунський (молдавський) народ віками очікував допомоги в позбавленні від турецького гноблення⁴.

Вищевказане показує, що рахуватися з проблемами та суспільною думкою Дунайських (Румунських) князівств Росія протягом війни 1768–1774 рр. не збиралася, а створювала з них буферну зону, яка мала слугувати їй бар'єром від турецької агресії, що доволі чітко проявилось і в наступну війну⁵. Так Катерина II вміло використала спадщину французького філософа Ш. Монтеск'є, який був автором цієї ідеї.

У зв'язку з вторгненням російської армії на територію Князівства Молдова становище Церкви, як соціального інституту було доволі складним. З одного боку, священники й церковні ієрархи мали запевняти паству, що ця армія несе в їхні хати мир та спокій, а з іншої, й самі час від часу ставали жертвами обставин, що склалися.

Вагому роль в управлінні Дунайських (Румунських) князівств під час війни грали Дивани Молдови та Цара Роминяске (Волоцини), які були своєрідними “військово-цивільними адміністраціями”, оскільки очолювалися російськими генералами, а до складу Диванів входили найбільш впливові високопосадовці князівств з числа великих бояр та найближчого кола оточення господаря (вел-вістієрник, вел-логофет, вел-спетарул тощо). Причому самі господарі участі в управлінні князівствами під час війни не брали.

¹ Виноградов В. Н., Ерещенко М. Д., Семенова Л. Е., Покивайлова Т. А. Бессарабия на перекрестке Европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996. С. 60–65; Россия и освободительная война молдавского народа против османского ига. 1769–1812. / Под ред. Н. А. Мохова, Д. М. Драгнева). Кишинёв, 1984. С. 27–31.

² Там же. С. 67–68, 69–70, 70–74.

³ Там же. С. 117–118.

⁴ Про становище князівств часів російсько-турецької війни 1806–1812 рр. та їх економічну експлуатацію докладніше див.: Пономарёв А. Положение Румынских Княжеств во время войны 1806–1812 годов. *Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812: 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către imperiul rus* (coordonator, pref.: Sergiu Musteață). Chişinău, 2012. P. 43–50.

⁵ Век Екатерины II. Дела балканские / Отв. ред. В. Н. Виноградов. М., 2000. С. 246.

Диван як соціальний інститут, в якості вищого виконавчого та дорадчого органу при господарі здавна існував у князівствах, а в роки війни 1768–1774 рр., був залишений на прохання бояр, які бачили його головою одного з представників російського генералітету¹, що було пов'язано з тим, що бояри остерігалися брати на себе відповідальність в управлінні князівством². Голова Дивану мав вирішувати усі питання, враховуючи голоси бояр – членів Дивану, однак на практиці все відбувалося не зовсім так. Російська військова адміністрація на чолі з командувачем Першою армією П. О. Рум'янцевим зберегла Дивани, як виконавчий орган влади, в той же час реформувала їх, утворивши три департаменти – юридичний, фінансовий і департамент мечника (спетарула), який з часом перетворили на воєнний³.

Дивани князівств, при всій своїй декоративності і повній підконтрольності російському генералітету виступали під час війни важливим інструментом управління румунськими (молдавськими) землями. Дивани координували дії ісправників та контролювали виконання ними вимог російського генералітету. Дивани спільно з ісправниками цинутів, по можливості, забезпечували російські війська усім необхідним. Однак вже в середині війни, коли князівства були повністю окуповані військами Першої армії, серед місцевого населення все частіше стали відзначатися випадки тихого спротиву, а подекуди й відвертого саботажу не тільки з числа нижчих верств суспільства, а й з боку членів Дивану та ісправників⁴.

На Дивани князівств та безпосередньо на ісправників командуванням Першою армією було покладено виконання усіх робіт, пов'язаних із заготівлею та транспортуванням провіанту та фуражу, заготівлею та перевезенням стройового лісу, будівництвом човнів, ремонтом пошкоджених війною будівель тощо. Виконання повинностей лягало важким тягарем на жителів князівств, які були останньою ланкою в ланцюгу соціально-економічної експлуатації Першою армією демографічних ресурсів князівств. Не залишилась осторонь і Церква Князівства Молдова, яка теж була втягнута у виконання різного роду повинностей, серед яких були розквартирування військ у селах, котрі належали ієрархам церкви та організація шпиталів й різного роду “магазинів” на території монастирів.

Організація шпиталів та збройних складів у монастирях

Восени 1770 р. командування Першої армії стикнулося з тим, що в околицях Ясс, де розташовувалася її Головна квартира (штаб) не виявилось населених пунктів, які б були придатні для відкриття Генерального шпиталю, а монастирі, які розташовувалися навколо молдавської столиці були “весма малые и гобшпиталия во оных учредить никак не возможно”⁵. Для розташування шпиталю “по неимению немалого числа покоев в замке” було обрано стару резиденцію молдавських господарів і яський монастир Св. Спиридона⁶, в яких “и прежде сего те гобшпитали состояли”. У зв'язку з цим, пропонувалось заснувати Генеральний шпиталь у вказаних місцях, також і “по неимению во околжности к городу Ясам, ко

¹ Ткач В. И. Организация центральных органов русско-молдавской администрации в период русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма*. Кишинёв, 1988. С. 129.

² Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (XIV – начало XIX). Кишинёв, 1987. С. 296.

³ Цю реформу було здійснено за російським зразком, а в якості моделі взято устрій Правлячого Сенату. Див. : Dragnev D. Atitudinea administrației militare ruse față de populația băștinașă din Moldova în timpul războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea. *Politica marilor puteri on Balcani și Europa Centrală: In honorem Gheorghe Gonța*. Chișinău, 2013. P. 111.

⁴ Про роль Дивану Молдови, як органу виконавчої влади у князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр., керування Диваном ісправниками молдавських та валаських цинутів, економічну експлуатацію населення князівств див.: Пономарёв А. Институт исправничества и выполнение повинностей населением Румынских Княжеств во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов (в свете неизданных архивных документов). *Istorie și cultura: In honorem academician Andrei Eșanu*. Chișinău, 2018. P. 212–235.

⁵ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 56–56зв.

⁶ Монастир Св. Спиридона (Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași) виник на місці церкви Св. Спиридона в Яссах, котра була побудована у 1747–1752 рр. Одноіменна церква слугувала каплицею для пацієнтів лікарні “Св. Спиридона” – першої лікарні в Молдові, побудованої в середині XVIII ст.

оному способных селеней и монастырѣй, и за далным расстоянием от города Яс местечка Сочавы”, на околицях якого було розташовано чимало монастирів¹.

Очільник Дивана Молдови генерал-майор Степан Ржевський² (29 жовтня 1770 р.) доповідав, що він “ездил... осматривать удобнаго для гошпиталя места... и, хотя и есть такие удобные монастыри, но не могут в них тотчас помещены быть болные”, оскільки монастирські прибудови не пристосовані для цього і “требуют некоторой поправки и приделок для принадлежностей гошпитальных, как, например, нужни[ки], бани, сараев и прочее”³. Але всі ці господарські приміщення, як зазначав Степан Ржевський, необхідно зводити задалегідь, а на швидкоруч, на думку генерала, подібну реконструкцію зробити було неможливо.

Тим часом, восени 1770 р. в Яссах вже находилось 626 осіб з числа поранених і хворих, до яких додалося ще 423 особи. Таке скупчення людей, що прибули без витримки карантину, загрожувало новим спалахом чуми. Тому було вирішено “оставить гошпиталь в замке, с тою, однако осторожностью”, аби їм були зроблені окремі “вороты, в которые приезжать будут от стороны полевой, не касаясь городу, с которым сообщения у болных совсем пресечетца закладкою всех от города ворот”⁴. Для заразних хворих, як йшлося в документі, було визначено розташований “в горах монастырь Борнау”, усього-навсього на відстані 10 верст від Ясс⁵.

Вжиті заходи були необхідними, але не достатніми аби припинити розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема, чуми. Так, той самий С. Ржевський 10 листопада 1770 р. повідомляв, що через заразну хворобу в Яссах, “от которой все жители здешние разбежались”, почалися заколоти та сплески невдоволення серед городян. Спалахи чуми станом на листопад були вже не такими частими, однак, все ж таки, хворих “по два и по три... всякой день, нарочно к тому определенными людьми, сыскиваются, и тот час, как сии, так и с ними живущие, перевозятся за город в монастырь Арон-вода”⁶.

Проте подібні заходи лише погіршували ситуацію, оскільки як тільки хворих “туда перевезут, то по тесноте монастыря все сии зараженные, кто толко смог ходить, бродили как около, так и по деревням, иные для снискивания себе пропитания, а другие для спасения жизни своей, убегая от известных зараженных к здоровым людям”, що сприяло епідемічному поширенню чуми і підвищувало поріг захворюваності на неї⁷. У виявлених нами документах не йдеться про соціальне розшарування хворих, але крім місцевих мешканців серед них були й російські вояки, й полонені турки. Зважаючи на критичну небезпеку С. Ржевський, як військово-цивільний адміністратор вжив рішучих заходів для припинення епідемії. Він для “сих в Арон-воде обретающихся зараженных определил” служителів і варту “с найстрожайшим запрещением никого оттуда выпускать”⁸.

Переповненність й нестача місць були проблемою не тільки Генерального шпиталю в Яссах. В одному з рапортів Голови Дивана Молдови (28 вересня 1771 г.) йшлося про надмірну наповненність хворими монастиря Четецуя⁹, яких планували перевести до мона-

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 56зв.

² Ржевський Степан Матвійович (1732–1782), генерал-майор, після війни 1768–1774 рр. генерал-поручик. Очільник (Голова) Дивану Молдови з жовтня 1770 р. по березень 1771 р.

³ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 137, арк. 36.

⁴ Там само, арк. 36.

Там само, арк. 36зв.

⁶ Там само, спр. 160, арк. 150. Йдеться про монастир Арон-воде (Mănăstirea Aron Vodă), зведений молдавським господарем Ароном Тираном у 1593–1594 рр. на околиці Ясс і названий на його честь.

⁷ Там само, арк. 150–150зв.

⁸ Там само, арк. 150зв.

⁹ Монастир Четецуя (Mănăstirea Cetățuia) було засновано на одноіменному пагорбі на околиці Ясс, на землях куплених влітку 1666 р. для цієї мети молдавським господарем Георге Дукою. Зведення монастиря відбулося в XVII ст. вже після вбивства Георге Дуки.

стиря Фрумоаса (в документах: Фармос)¹, але відсутність асигнувань та необхідність великих витрат врятували останній від розміщення там шпиталу. У тому ж рапорті зазначалося, – “что ж принадлежит до починки состоящаго при Фармосе дому, то оно на зимовое время исправит никак невозможно, естли ж бы оной отправлять, то на сие материалов и денежной суммы рабочим людям употребить надлежало б столко, что и весь оной дом того не стоит”². Тим часом з монастирів переобладнаних під шпиталі втікали хворі, які ще не захворіли на чуму.

Генерал-майор і очільник Дивану Молдови Олександр Римський-Корсаков³ доповідав, що вночі з 12 на 13 травня 1770 р. “из Четоцуевскаго монастыря два турка, бывшия за болѣзнию, Ахмет Асан и Исмаил бежали. О сыске и поимке тѣх от меня было во всеи Молдавии циркулярными ордерами того ж числа предложено”⁴. Як вказувалося вище, монастир Четоцуя був переповнений хворими, а вказані особи ще не захворіли на чуму: перший страждав на французьку хворобу, а другий на лихоманку⁵.

Зазначимо, що під час спалаху чуми у Києві восени 1771 р., Київська консисторія намагалася перетворити Кирилівський монастир на карантинний заклад, що викликало опір настоятеля монастиря і братії⁶.

Більшість монастирів князівства, які від початку зводились як культово-захисні споруди, мали міцні стіни, що робило їх чимось на кшталт фортеці, а тому вони були придатні не лише для розміщення шпиталів, але й цейхаузів та магазейнів. У вересні 1770 р. військові Першої армії перебуваючи за наказом керівництва “в состоящих... в местечке Романе монастырях Пречистыя Богоматери⁷, и Святыя Параскеви”⁸, оглянули їх на предмет зберігання в них зброї та боєприпасів. У зв’язку з чим доповідали, що в Богородичному монастирі знаходиться “каменное строение..., в коем стоит четыре покоя, а внизу оно имеют три погреба, токмо оные занеты. В покоях положен от здешняго магазейна прови-

¹ Монастир Фрумоаса (Mănăstirea Frumoasa) був зведений на околиці Ясс молдавским господарем Григоріє II Гіка між 1726 та 1733 рр.

² ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 237, арк. 2.

³ Римський-Корсаков Олександр Васильович (1729–1781), генерал-майор, з липня 1775 р. генерал-поручик. Очільник (Голова) Дивану Молдови з березня 1771 р. по 1774 р. включно.

⁴ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 481, арк. 83.

⁵ Там само, арк. 80.

⁶ У 1771 р. поміж Київською консисторією та Кирилівським монастирем виникла суперечка через те, що в монастирі планували влаштувати карантин для хворих на чуму. Основним аргументом з боку консисторії було те, що в монастирі проживала мала кількість монахів, які лишилися для церковних відправ і нагляду за майном. Архімандрит Кирило з братією намагалися відстояти монастир, посилаючись на тісню приміщень та загальну чисельність братії, послушників і наймитів. Головним аргументом був страх братії заразитися на чуму, тому жоден монах не бажав залишатися в монастирі на період перетворення його на карантин. Архімандрит вказував, що приміщення після карнату будуть заражені, а взимку лише невелика частина їх придатна для проживання. Кирило також застерігав владу, що монахи можуть розбігтися. Не зважаючи на всі хитрощі з боку архімандрита, монахів вирішили негайно розселити у Козелецькому, Ніжинському, Максаківському та Густинському монастирях і лише несприятливі погодні умови листопада 1771 р. перешкодили цим намірам. Монахів мали розселити по іншим київським монастирям, але через нестачу продовольства й небажання місцевої братії, монахи Кирилівського монастиря були змушені розійтись по хуторах. Див.: Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. Київ, 2005. С. 192; Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст. Дисертація канд. іст. наук. 07.00.02. Київ. 2014. С. 149–150.

⁷ Монастир Різдва Пресвятої Богородиці (Mănăstirea Giurgeni poartă hramul Nașterii Maicii Domnului). Виник у жовтні 1738 р. спочатку як скит Джорджень (Giurgeni), розташований за 28 км від м. Роман. За переказами двох мешканців с. Джорджень, Георгіца та Іоніца Стахіє, передали єпископу м. Роман Гедеону частину своїх земель, аби він міг стати монахом-пустельником.

⁸ Монастир Св. Параскеви (Mănăstirea Sf. Parascheva). Вперше церква на місці, де згодом виник монастир, згадується у 1391 р., за правління Петру I Мушата. 1408 р. господар Олександр Добрий звів на цьому місці собор “Благочестивої Параскеви”, а в 1542–1550 рр. тут засновано монастир. Будівля собору до часів єпископів Іоанікія (1747–1769) та Леона Геуки (1769–1786) не зазнала суттєвих переробок. В монастирі розташовувалась архієпископія Романа й Бакеу, що й до сьогодні є центром єпархії Румунської православної церкви з каноничною юрисдикцією в повітах Нямц та Бакеу, як складової частини Митрополії Молдови й Буковини.

ант, а погребях от жителей вино”. Вони прийшли до висновку, що будинок підходить для зберігання обмундирування й амуніції, а погребі – “для порохової казны, да и провианта в него уложится может” до трьох тисяч чвертей¹. Решта будівель були або замалими, або зайнятими. Так, “хоромные строени[и], толко весма малые и занеты того монастыря причетниками и здешним исправником”, а в монастирі Св. Параскеви будинок зайнятий єпископом Романським. Утім, місця для складських приміщень в обох монастирях, як зазначалося в рапорті, було достатньо².

Подекуди заходи російського командування з укріплення монастирів наражалися на саботаж місцевих ісправників. Так, у рапорті інженер-підполковника Івана Борисова від 28 грудня 1770 р. йшлося про те, що у монастирях, розташованих у містечках Бузео та Рибник вже відбулися ремонтно-відновлювальні роботи. “Что ж принадлежит до Бузей и Рыбниках, [то] оныя монастыри пред сим российскими войсками укреплены, и ныне в них командующие объявили, [что они] против неприятеля не опасны”³. Також військовий інженер планував провести заходи з посилення двох монастирів у м. Фокшани (Фокшань). В “Фокшанах же я полагаю, – звітував І. Борисов, – укрепить два удобныя монастыря, первой от стороны Рыбников, а другой от Яс[с]”⁴. Проте через саботаж ісправників робочих не вистачало і ремонтні роботи в належному обсязі не проводились: “за недачею от исправников, отговариваясь, [что] якобы сыскать не могут работных людей не укрепляются”⁵. Але інженер-підполковник обіцяв, що він “о сем принуждени исправников... репортом представил неда[в]но ж, как же скоро работныя люди присланы буду, то с крайним успехом... оныя (монастрі. – О.П.) укрепить имею”⁶.

Із наведених документів видно, що Церква як соціально-політичний інститут під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. несла на собі значний тягар, а відтак діяльність монастирів не могла здійснюватись у повному обсязі, монахи були змушені залишати свої обителі під тиском російської адміністрації, яка влаштовувала там шпиталі, або ж під загрозою знищення та розорення монастирів турками, як це було у випадку з насельниками монастиря Келерашеука⁷. Його монахи і за п’ять років по війні не могли повернутися до рідної обителі, розташованої на правому березі Дністра.

Обтяження постоем церковних ієрархів та утиски їх з боку ісправників

Потерпали від війни й церковні ієрархи найвищого сану. Так, 10 березня 1770 р., ієромонах скита св. Антонія Великого Михаїл, який був довірною особою Редецького єпископа Дософтея, звертався до П. О. Рум’янцева з низкою прохань, перелічивши перед цим усі утиски, яких зазнавали місцеві мешканці від російської армії. Він описував непереборне відчуття страху, яке стало притаманним мешканцям навколишніх сіл. Чернець вказував, що “для армии ея императорскаго величества следует к летнему времени к доставлению провианта и фуража, а ныне жители гораздо в великом страхе и ужасе, кои между горами и лесами жителство имеют, ис коих мест и не осмеливаются выходить, орать и сеять хлеб, также косить сено и прочее к приуготовлению к летнему времени ж, ибо около оных стоят казацкия войски”⁸. А в маєтностях єпископа Дософтея, – йшлося далі у зверненні ієромонаха Михаїла, – “в деревне Радоуци, которая состоит на тракте Сачавском и Чернауцком, по которому проходящая войски чинят обиды”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 160, арк. 191.

² Там само, арк. 191.

³ Там само, спр. 129, арк. 2.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Там само, арк. 2.

⁶ Там само, арк. 2.

⁷ Там само, оп. 3, спр. 125, арк. 41; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Revista de etnologie și culturologie*. Vol. XXII. Chișinău, 2017. P. 78–79. Док. № 8.

⁸ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви... P. 75. Док. № 1.

⁹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарев А. Положение Молдавской Церкви... P. 75. Док. № 1.

У Редечуцькій єпархії, як і в решті церков Князівства Молдова, за наказом Катерини II проводили молебні за перемогу російського війська, але не у всіх церквах служба правилася, бо “в показанныя часы священнической (!) чин в собрани[и] не бывает по притчине, что следующие войски забирают в подвотчики, и чинят немалую обиду”, забираючи волів і коней, яких назад не повертають¹.

Ієромонах Михаїл звертався до П. О. Рум'янцева з проханням надати салвогвардію² на с. Редечуць, що належало єпископу Дософтею та монастир Путна й скит Сихестрія Урсоая. Також висловлював прохання аби війська не могли “чинить болшей обиды и в забрани[и]: как валов, так и лошадей, впредь, хотя [бы] нагло не забирать” та не брали в погоничі місцевих, бо “во оных крайняя и необходимая нужда состоит в тех монастырях”³.

Ще один яскравий приклад бажання церковних ієрархів позбавитися надмірної присутності російських військ наведений у донесенні єпископа Хушського Іннокентія, який звертався до П. О. Рум'янцева у грудні 1770 р. Єпископ писав, що “небезизвестно, что монастырь Хушь, в коем я до сего жительство имел, турками приведен в разорение, чрез что и меня принудил лишится всего имения и покоя”⁴. До того ж єпископ мав в цинуті Фелчіу вісім сіл “Крещшти, Станилешти, Волосени, Послушницы, Кузмешти, Подолении, Тоторени и Красношани”, в яких тоді були розквартировані на зиму піхотні полки. Не володіючи іншими маєтностями, він просив “из человеколюбия вашего высокографского сиятельства, показанное село Крещшти для моего жительства от постою избавить, и, чтоб во оном мнѣ и жителям от войск притесненей и обид чинено не было, пожаловать салвогвардию”⁵.

При цьому прикметним є той факт, що єпископ Іннокентій у грудні 1769 р. очолював молдавську делегацію до Петербургу, яка просила прийняти Князівство Молдову в російське підданство. Коли ж єпископ Іннокентій звертався роком пізніше до П. О. Рум'янцева, аби “от многотрудностей иметь покой”, то все ж таки щодо російських військ зауважував, що він “от них притеснения и не имею, и всегда желаю, чтоб им во оных (селах. – *О.П.*) находится... защитниками”⁶. Очевидно, єпископ розумів, що перераховані ним сім сел є жертвою за надмірну довіру до Росії і намагався врятувати хоча б с. Крещшти для власного прихистку.

В Мунтенії відбувалися процеси, схожі з молдовськими. Цікавий випадок стався з настоятелем монастиря Куртя-де-Арджеш, архімандритом Дамаскіним, який виступив посередником між ворожо налаштованим до Росії духівництвом і російським генералітетом. Дамаскін допомагав збирати важливу інформацію, надавав підзвітний йому монастир для потреб російської армії. Через свою відкрито проросійську позицію він відчув на собі негативне ставлення місцевих бояр та ісправників. Отже служителі культу потерпали не тільки від повиностей накладених російською армією, а й власне від місцевих жителів, які не вбачали в прибулій армії визволителя від османського іга. Так, в ордері генерал-поручика Вілліма фон Ессена полковнику Фабриціану (19 січня 1772 р.) йшлося, що архімандрит Дамаскін, “будучи к нам весьма преданны[й] и оказывает великие услуги, употребляясь в важных поручениях”, зараз “сносит и с обителею своею от исправников и других тамошних бояр притеснени[я]”. У зв'язку з цим генерал наказував архімандрита “от того ограждать, и оказывать... ему покровительство, как весьма нам усерднешѣму человеку”⁷. Більш того, для охорони архімандриту Дамаскіну у лютому 1772 р. виділили двох арнаутів, разом з якими він мав намір сховатися в Крайовському Банаті, неподалік від австрійського кордону. Зважаючи

¹ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 75–76. Док. № 1.

² Сальвогвардія – тут, охоронний лист, який убезпечував господаря від обтяження постоем.

³ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 152, арк. 43–43зв., 84; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 75–76. Док. № 1.

⁴ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁵ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁶ ЦДІАК України, ф. 246, оп. 1, спр. 135, арк. 76; Пономарєв А. Положение Молдавской Церкви... Р. 77. Док. № 5.

⁷ ЦДІАК України, ф. 757, оп. 1, спр. 6, арк. 24; Пономарєв А. Неизданные документы о настоятеле румынского монастыря Куртя-де-Арджеш архимандрите Дамаскине времён русско-турецкой войны 1768–1774 годов. *Firul viu, ce leagă timpuri: Culegere de articole = Времен связующая нить: Сборник статей = The thread that connects times: The collection of articles: Ad honorem Victor Ţvircur. Chişinău, 2020. С. 689. Док. № 1.*

на заслуги Дамаскіна перед російським командуванням, його планували евакуювати в безпечне місце: “находить ево, архимандрита, за Крайовом к границе Цесарской, где и он обретатца будет”¹. Окрім погроз та неприхильного ставлення з боку бояр, утисків зазнавали й мешканці сіл, що належали Дамаскіну. На селян ісправники накладали зобов’язання виконувати різні повинності, про що архимандрит неодноразово доносив російському вищому керівництву. В своєму рапорті від 28 лютого 1772 р. полковник Семен Пішчевич доповідав, що йому вже відомо про те, “чтоб монастыря [Куртя-де-Арджеш] отца архимандрита Дамаскина в принадлежащие ему деревни дать залоги и защититъ бы от причиняемых ему обид”². У зв’язку з цим генерал-поручик Віллім фон Ессен “оному архимандриту дал залоги на четыре деревни”³. Архимандрит Дамаскін, за словами фон Ессена, “хотя.. в лежащих здесь близости в разных цинутах и имеет четырнадцать деревень, но... всех свободными иметь не хочет, а отдает всех протчих к должности по земскому правлению, а толко б сии четыре близ монастыря лежащие и состоящие в сем цинуте деревни защититъ, которие б могли быть свободни и толко знали б работу монастырскую”, чому й було надано військових для виставлення застав⁴. В той же час ісправники, котрі відповідали за виконання повинностей жителями сіл, стали “требовать как подводы, також и протчее”, у зв’язку з чим полковник С. Пішчевич уточнював, чи потрібно тримати “залоги” в цих чотирьох селах⁵. Таким чином, архимандриту Дамаскіну приділили достатньої уваги, відповідно його внеску в боротьбу з турками. Також було видано додатковий ордер генерал-аншефа П. О. Румянцева генерал-поручику Вілліму фон Ессену (10 березня 1772 р.), в якому йшлося: “По дошедшей ко мнѣ прозьбѣ настоятелей монастырей в Мунтянском княжествѣ в увольнении от постою, которому подвержены они с утѣснением, за нужно нахожу рекомендовать, чтоб ваше превосходительство приказали без крайней надобности не занимать их, а и в нужном случаѣ оказывать им всякое облегчение, елико обстоятелства на то позволяют, равным образом и от всяких утѣснений и обид подавали им защищение”⁶. За сприяння російським військам у травні 1772 р. архимандриту Дамаскіну було видано атестат про службу, де оповідалося, що він “сия ево служба о самого начатия с турками войны, то есть от 768-го году пон[ы]не с крайнею усердностию и доброжеланием [рас]пространялась”⁷. Після закінчення війни, у 1780 р., Дамаскіна було призначено до Глухівського Петропавловського монастиря⁸.

Висновки: Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Молдова (як зрештою й Мунтенія) вкотре стала полігоном для військ Першої армії, яка, в свою чергу, потребувала зимових квартир (які облаштувалися в молдавських та румунських селах); організації шпиталів та магазейнів (які організовувалися в місцевих монастирях); забезпечення військ продовольством й фуражем; виконання місцевим населенням різних повинностей, предписаних ісправниками та Диваном Молдови. Подібні “акції” з боку російського військового командування призводили до виснаження демографічного ресурсу князівства; посилювали економічну експлуатацію селянства; обтяжували не тільки посполите населення, а й ієрархів Церкви постоем. Усе це надавало вагомі підстави для зневіри прихильникам “російської присутності” на Балканах.

¹ ЦДІАК України, ф. 757, оп. 1, спр. 6, арк. 65.

² Там само, спр. 10, арк. 3.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 3–3зв.

⁶ Там само, спр. 6, арк. 241.

⁷ Там само, спр. 14, арк. 132.

⁸ Там само, ф. 763, оп. 1, спр. 674, арк. 1.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024